

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПЛЁНКООБРАЗУЮЩЕГО ПОЛИМЕРА ДЛЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФИТОПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА АЛОЭ

Абед Ф.Ж.
Туреева Г.М.

Ташкентский фармацевтический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528419>

Введение. Исследования, направленные на создание дерматологических пленок и увеличение их ассортимента не теряют свою актуальность. Особенно перспективны лекарственные плёнки для лечения труднозаживающих ран, для ускорения процессов регенерации. Метилурацил применяется как противовоспалительное иммуностимулирующее средство, побуждающее организм к регенеративным способностям. В свою очередь, экстракт Алоэ обладает противовоспалительным действием, усиливает процессы регенерации слизистых оболочек и кожи, улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую резистентность организма к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации трофических язв.

Цель работы. Исходя из выше указанного, целью исследования явилось выбор оптимального полимера для создания дерматологических полимерных пленок на основе метилурацила и экстракта Алоэ.

Результаты. Для достижения цели исследования были приготовлены, с использованием различных плёнообразующих полимеров, модельные плёночные массы, составы которых приведены в таблице 1. Сформированные плёнки были изучены по таким показателям как: внешний вид, способность отходить от подложки, pH, время растворения. Основываясь на результатах проведенных экспериментов было выявлено, что полимерные пленки на основе Na-КМЦ, МЦ и желатина обладали однородностью и высокой способностью отхождения от формы, что напротив нельзя сказать о пленках, полученных на основе агара и ПВП, где они показали низкую эластичность, а также ломались по краям. Пленки на ПВП не отставали от подложки. Изучением величины pH водного раствора полученных плёнок было установлено, что этот показатель находится в интервале 3,6-6,96 в зависимости от использованного полимера. Результаты изучения времени растворения плёнок показали, что плёнки на полимере Na-КМЦ растворялись в течение 11 мин, на МЦ 23 мин, на желатине и агаре 12 и 13 мин, соответственно.

Таблица-1

Изученные составы для создания модельных пленочных полимерных масс, содержащих метилурацил и экстракт Алоэ

Компоненты, г	Количество компонентов для 100г полимерной массы, г				
	1	2	3	4	5
Метилурацил	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Экстракт Алоэ	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Натрий-карбоксиметил-целлюлоза(Na-КМЦ)	2,0				
Агар-Агар		10,0			
Желатин			10,0		

Поливинилпирролидон (ПВП)				10,0	
Метилцеллюлоза (МЦ)					2,0
Глицерин	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Вода очищенная	До 100				

Выводы. Были изготовлены модельные дерматологические пленки с метилурацилом и экстрактом Алоэ на различных полимерных основах и изучены их физико-механические свойства. Основываясь на полученных результатах, Na-КМЦ была выбрана в качестве оптимальной полимерной основы для дальнейших экспериментов.